

BORXHI PUBLIK, DEFICITI, SHPENZIMET KAPITALE DHE RRITJA EKONOMIKE NË SHQIPËRI

Prof. Asoc. Dr. Mateo SPAHO¹, Prof. Asoc. Dr. Ermela KRIPA²

Abstract

In Albania, debt has always been perceived as a negative social phenomenon, not a chance to create economic growth but justified only to reduce current poverty and to respond to the needs of survival. Today private and public institutions are much more aware that debt can play a positive role in accelerating the economic growth of an entrepreneurship or a country growth. Debt can help to ensure liquidity for public and private enterprises. On the other side, we should not forget that the debt could provoke undue impoverishment of a country and compromise its ability to repay obligations undertaken. This paper has the goal to detect and indicate the extent of influence that the public debt has had on the Albanian economy, whether in expansive or recession phases.

In this paper, we obtained the annual data of the variables GDP, public debt, capital expenditures and budget deficit for the period 1998-2024. These data were obtained from INSTAT and the Ministry of Finance. Between public debt and GDP, a regression was performed using the SPSS program.

The results show that there is not a clear connection between public debt and economic growth during the years 1998-2024 in Albania and one third of the analyzed period, the budget deficit was higher than the capital expenditures.

Keywords: *Public Debt, Capital Expenditure, Economic Growth, Budget Deficit.*

Hyrje

Borxhi në traditën shqiptare është parë historikisht si një fenomen negativ. Aq e vërtete është kjo sa edhe në thënie të urta Shqiptare tregohet ky negativitet. Duke cituar disa thënie si: “Shita mikun, lava borxhin”, “Borxhliu i keq të kërkon paratë ditën e Bajramit”, “Borxhi të nxin faqen” etj...kuptohet se huamarrja private apo publike nuk shihet si një mundësi për t’u rritur e zgjeruar ekonomikisht por si një e keqe e domosdoshme që pranohet në raste të një urie apo vështirësie ekstreme.

Në Kushtetutën e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë (RPSSH), e aprovuar nga Kuvendi Popullor më 28 Dhjetor 1976, shprehej qartë se nuk lejohej që qeveria të merrte asnjë lloj forme të borxhit publik, sidomos borxh të huaj. Borxhi i huaj konsiderohej si një instrument i hollë skllavërimi, kolonizimi ekonomik e më pas pushtimi ushtarak nga vendet kapitaliste.

Pas rënies së regjimit komunist në Shqipëri, vendi u detyrua të merrte borxhe, duke filluar nga organizatat ndërkombëtare dhe nga vendet fqinje më të zhvilluara. Borxhi publik ishte i nevojshëm për ndërtimin e institucioneve dhe strukturave të reja demokratike si dhe për fillimin e investimeve publike. Deri në vitin 1996, Borxhi Publik në raport me Prodhimin e Brendshëm Bruto nuk ishte shqetësues, pasi kapte nivelin e 33,6% të Prodhimit të Brendshëm Bruto. Pas trazirave të vitit 1997, Qeveria e re Shqiptare u detyrua të kontraktonte Borxh Publik shtesë për të ndërtuar nga e para strukturat qeverisëse dhe institucionet e vendit.

¹ Dekan, Fakulteti i Ekonomisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë, Universiteti Barleti. m.spaho@umb.edu.al

²Dekan, Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit, Universiteti European i Tiranës. ermela.kripa@uet.edu.al

Nga viti 1998 fillon analiza jonë për t'u përmbyllur në vitin 2024, duke marrë parasysh edhe Buxhetin e fundit të Shtetit, i cili është ende në fazë zbatimi. Shifrat e mëposhtme do të analizohen në fokusin e një "Golden rule" të përbërë nga tre kushte, dy nga të cilat ishin vendosur në Traktatin e Maastricht në vitin 1992 për vendet që donin të krijonin monedhën e përbashkët "Euro" dhe i fundit ishte një rregull i përpunuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe i pranuar gjerësisht në botën ekonomike (Alesina 1995).

Këto kushte janë:

1. Raporti Borxh Publik / Prodhim i Brendshëm Bruto nuk duhet të tejkalojë masën 60%
2. Raporti Deficit / Prodhim i Brendshëm Bruto nuk duhet të tejkalojë masën 3%
3. Deficiti Buxhetor më i lartë se 3% është i kuptueshëm dhe i pranueshëm në rastin se ai është gjithsesi më i reduktuar në krahasim me shpenzimet kapitale të po të njëjtit vit.

Kushtet e mësipërme përbëjnë kuadrin kryesor për mirëmenaxhimin dhe sostenibilitetin e borxhit publik dhe konsiderohen si "praktika të mira".

Gjithashtu në këtë punim do të analizohen të dhënat me anë të një regresioni midis Borxhit Publik dhe Prodhimit të Brendshëm Bruto. A është e vërtetë se Borxhi Publik i Shqipërisë është përdorur në mënyrën e duhur? Thënë ndryshe, borxhi ka stimuluar rritjen ekonomike apo është përdorur për pagesën e shpenzimeve korrente? Në këtë mënyrë do të zhvillohet një analizë e borxhit publik dhe rritjes ekonomike ndër vite në Shqipëri. Lidhja që ekziston ndërmjet borxhit publik dhe rritjes ekonomike është një çështje e debatuar gjerësisht.

Literatura mbi këto dy madhësi ndahet në dy rryma kryesore: teoria e Rikardiane e cila mbështetet fortë nga Barro (1974), mbron efektet në periudhe afatgjatë ndërmjet këtyre dy madhësive. Teoria tjetër mbështet lidhjen që ekziston ndërmjet këtyre dy madhësive. Kjo është e pranuar gjerësisht dhe ka burimin nga John Maynard Keynes. Sipas kësaj teorie ekziston një lidhje ndërmjet borxhit publik dhe rritjes ekonomike të një vendi duke përdorur shtetin si shpenzues në favor të shtresave në nevojë dhe lehtësues të kushteve dhe infrastrukturës për investitorët privat (Amador J., 2000).

Oligbi B. (2024) ka realizuar një analizë empirike dhe ka përdorur qasjen e metodës së testit të kufijve ARDL, për të analizuar lidhjen afatgjatë midis shpenzimeve qeveritare dhe borxhit publik në Nigeri nga viti 1981 deri në 2022. Nga analiza regressive ka rezultuar se shpenzimet korrente, shpenzimet kapitale dhe norma e interesit kanë një ndikim të drejtëpërdrejtë dhe pozitiv në stokun total të borxhit, ndërsa të ardhurat totale të qeverisë kanë një efekt të kundërt në stokun total të borxhit në rastin e Nigerisë. Gjithashtu është vërejtur se variablat e marrë në analizë janë domethënëse në periudhën afat-shkurtër por rezultojnë statistikisht të pa rëndësishme në periudhën afatgjatë. Sipas autorit (Oligbi B. 2024), në rastin e Nigerisë borxhi publik nëpërmjet shpenzimeve qeveritare është një politikë e mirë makroekonomike por nëse shteti rrit shumë shpenzimet korrente kjo mund të rrezikoj ndjeshëm objektivat e politikave qeveritare të vendit. Autori rekomandon një qasje të kujdesshme buxhetimi, një reduktim të shpenzimeve korrente në favor të shpenzimeve kapitale, diversifikimin e ekonomisë për të gjeneruar më shumë burime të ardhurash, një strategji të kujdesshme për menaxhimin e borxhit publik dhe një menaxhimim sa më eficient të shpenzimeve qeveritare. Këto masa duhen ndërmarrë sipas autorit për të siguruar një qëndrueshmëri fiskale dhe të borxhit si dhe për të promovuar procesin e rritjes së vendit.

Herrera S. (2007) trajton matjen e kostove dhe përfitimeve të shpenzimeve publike pasi shpenzimet publike kanë një ndikim pozitiv në PBB nëse përfitimet tejkalojnë koston marxhinale të fondeve publike. Nëpërmjet këtij punimi autori tenton të identifikojë ekzistencën e një lidhjeje midis paqëndrueshmërisë së shpenzimeve publike dhe paqëndrueshmërisë së konsumit, gjë e cila nënkupton humbje të drejtëpërdrejtë të mirëqënies për shoqërinë. Sipas autorit vendet në zhvillim kanë një nivel të konsiderueshëm të kësaj humbje (të humbjes së mirëqënies për shkak të paqëndrueshmërisë), e vlerësuar me 8% të konsumit. Rezultatet e punimit evidentojnë vlerësimin e projektit si një pjesë qëndrore e çdo platforme zhvillimi. Duke rritur efikasitetin e shpenzimeve publike, qeveria mund të rrisë në mënyrë të përhershme normën e rritjes së produktivitetit dhe, për rrjedhojë, mund të ndikojë në normën e rritjes së PBB-së. Sipas autorit vendet në zhvillim të analizuara në këtë punim mund (duke reduktuar paqëndrueshmërinë) të rrisin mirëqenien e

qytetarëve të tyre në përmasa ekuivalente me një rritje të përhershme të konsumit prej rreth 8% në vit. Ndërsa për vendet Afrikane të analizuara, fitimi mesatar i mundshëm është 9%, ndërsa për vendet e Amerikës Latine dhe vendet e Karaibeve (LAC countries) është 6%.

Feldstein H. (2011) ka eksploruar pasojat ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet tre strategjive që së bashku mund të reduktojnë deficitet buxhetore në të ardhmen dhe të stabilizojnë raportin e borxhit kombëtar ndaj PBB-së ose ta kthejnë atë në raportin e tij historik prej rreth 40% ose më pak.

Bhatt et. al. (2014) kanë realizuar një panel data me 15 vende për të evidentuar lidhjen midis shpenzimeve kapitale publike dhe borxhit publik në Bashkimin Evropian (BE) për periudhën kohore 1980-2013. Në këtë rast nga analiza empirike ka rezultuar se ka një lidhje negative, ku një rritje e raportit shpenzime kapitale-PBB shkakton ulje të raportit borxh-PBB në terma afatgjatë. Sipas autorëve, masat shtrënguese fiskale të BE-së mund të shkaktojë një rritje e borxhit nëse shkurtime të shpenzimit totale shpërfillin përbërjen e tij.

Përmbajtje

Qëllimi i këtij punimi është të tregojë lidhjen që ekziston ndërmjet borxhit publik dhe rritjes ekonomike në Shqipëri, duke analizuar të dhënat ndër vite dhe të nxjerrë në pah se cilët janë ata faktorë që kanë ndikuar ose jo në rritjen ekonomike. Të dhënat janë marrë nga Kuadri Makro-Fiskal i Ministrisë së Financave. Jane llogaritur 27 diferencat vjetore të Borxhit Publik dhe të Prodhimit të Brendshëm Bruto me një lag ose një vonesë. Variabla e pavarur është Borxhi publik ndërsa ajo e varur është PBB për arsye se objektivi është të demonstrojmë nëse Borxhi Publik ka stimuluar rritjen ekonomike apo jo. Analiza është kryer me anë të programit SPSS.

Tabela e mëposhtme (nr.1) tregon rritjen vjetore të PBB në terma nominal dhe rritjen nominale të Borxhit Publik çdo vit. Norma e mbulimit tregon në përqindje sasinë e borxhit të ri në krahasim me vlerën e re të krijuar nga ekonomia. Mundet të shohim se një normë mbulimi vjetore e duhur, e cila do ta mbante Shqipërinë jashtë risqeve të shtuara në kohë krize do të ishte 60%. Nuk bëhet fjalë këtu për normën mesatare por vetëm për atë vjetore, e cila nëse tejkalon masën 60% dhe tregon rritjen e Borxhit Publik ndaj P.B.B.-se. Kjo masë, siç vërehet edhe në Tabelen 1, është më e madhe se 60% në 16 nga 27 vitet e analizuara. Ky element tregon se për 16 vjet në Shqipëri Borxhi Publik është rritur ndërsa për 11 vitet e tjera është zbutur.

Tabela nr. 1: Deficiti Buxhetor në raport me rritjen ekonomike dhe me PBB.

Viti	Ritje PBB	Deficit	Def/Ritje	PBB	Def/PBB
1998	53524	39105	73.1%	384848	10.2%
1999	58746	42530	72.4%	443594	9.6%
2000	57605	39979	69.4%	501199	8.0%
2001	62250	40410	64.9%	563449	7.2%
2002	47045	37921	80.6%	610494	6.2%
2003	67244	40410	60.1%	677738	6.0%
2004	59918	37921	63.3%	737656	5.1%
2005	66507	33928	51.0%	804163	4.2%
2006	68572	28176	41.1%	872735	3.2%
2007	92793	29372	31.7%	965528	3.0%
2008	115148	34119	29.6%	1080676	3.2%
2009	63261	60256	95.2%	1143937	5.3%
2010	95709	80883	84.5%	1239646	6.5%
2011	60978	38031	62.4%	1300624	2.9%
2012	32187	45831	142.4%	1332811	3.4%
2013	17242	83489	484.2%	1350053	6.2%
2014	45252	91700	202.6%	1395305	6.6%
2015	39002	58202	149.2%	1434307	4.1%
2016	38172	26676	69.9%	1472479	1.8%
2017	78167	31012	39.7%	1550646	2.0%
2018	86084	26238	30.5%	1636730	1.6%
2019	55173	31549	57.2%	1691903	1.9%
2020	-44472	110374	-248.2%	1647431	6.7%
2021	208741	85328	40.9%	1856172	4.6%
2022	278292	78226	28.1%	2134464	3.7%
2023	178094	55498	31.2%	2312558	2.4%
2024	230565	61280	26.6%	2543123	2.4%

Burime: Ministria e Financave

Sipas një rendi kohor, të dhenat më pozitive i referohen vitit 2007 dhe 2008 kur për 100 lekë shtesë të prodhuara nga ekonomia Shqiptare, qeveria e kohës ka marrë borxh vetëm 31 dhe 29 lekë respektivisht. Të dhëna të tjera pozitive ju referohen viteve 2017, 2018 dhe pas vitit 2021 deri në vitin 2024 ku Deficiti i vitit planifikohet të jetë më pak se 27% e shtesës së Prodhimit të Brendshëm Bruto. Rekordet më negative i referohen viteve 2013, 2014 dhe 2020 ku për 100 lekë shtesë të prodhuara nga ekonomia qeveria ka marrë gati pesëfishin e rritjes ekonomike si borxh shtesë dhe gjatë pandemisë ku pati një recesion dhe një deficit të shtuar në raport me vitet e tjera.

Raporti Deficit/PBB më pak se 3% nuk është respektuar në pjesën më të madhe të periudhës së analizuar. Ka patur vetëm 8 vite ku ky kusht është zbatuar. Në fakt ky kusht nuk mundet të konsiderohet aq i pazëvendësueshëm pasi vendet në zhvillim, dhe midis tyre edhe Shqipëria, kanë patur vite me rritje ekonomike 7-8%, dhe një Deficit Buxhetor me 5% të PBB, i cili nuk përbën problem.

Për këtë arsye një tjetër tregues i mirë për të kuptuar natyrën e “mirë” ose të “keqe” të Borxhit do të ishte raporti midis Shpenzimeve Kapitale (shpenzime që qeveria kryen për infrastrukturën dhe zhvillimin e vendit) dhe Deficitit. Në rastin kur Norma e mbulimit do të jetë më e vogël se 100, kjo do të thotë se “Borxhi është i mirë” ose thënë ndryshe Shpenzimet Kapitale janë më të mëdha se Deficiti dhe si pasojë, në rast emergjence qeveria mundet të reduktojë Shpenzimet duke zëruar Deficitin. Qeveria në këtë rast nuk ka nevojë për Borxh për të garantuar operativitetin e saj por e përdor atë vetëm për arsye investimi.

Natyrshisht, presupozohet se ky impuls ndaj ekonomisë do të japi si rezultat një rritje ekonomike më të theksuar ose një zbutje të një recesioni të mundshëm. Sipas këtij treguesi Borxhi Publik i Shqipërisë ka qenë i “mirë” apo i “keq”?

Tabela 2: Shpenzimet kapitale në raport me Deficitin Buxhetor

Year	Shpz. Kapitale	Deficit	Norma e mbulimit	Borxhi/PBB
1998	24125	39105	162.1%	55.7%
1999	34120	42530	124.6%	56.8%
2000	36274	39979	110.2%	63.8%
2001	43397	40410	93.1%	60.3%
2002	37925	37921	100.0%	64.1%
2003	31472	40410	128.4%	60.2%
2004	38266	37921	99.1%	57.5%
2005	38375	33928	88.4%	58.2%
2006	51108	28176	55.1%	57.6%
2007	57040	29372	51.5%	53.5%
2008	93783	34119	36.4%	55.1%
2009	95881	60256	62.8%	59.7%
2010	67492	80883	119.8%	57.1%
2011	70679	38031	53.8%	59.4%
2012	61656	45831	74.3%	62.1%
2013	77283	83489	108.0%	70.4%
2014	67260	91700	136.3%	72.7%
2015	63059	58202	92.3%	72.4%
2016	59478	26676	44.9%	70.2%
2017	68455	31012	45.3%	65.8%
2018	78454	26238	33.4%	65.8%
2019	74993	31549	42.1%	74.5%
2020	101672	110374	108.6%	74.3%
2021	128044	85328	66.6%	74.5%
2022	112119	78226	69.8%	64.6%
2023	136626	55498	40.6%	59.2%
2024	129381	61280	47.4%	59.8%

Burime: Ministria e Financave, Instat.

Grafiku 1: Raporti midis Deficitit Buxhetor dhe Shpenzimeve Kapitale

Burimi: Ministria e Financave

Nga të dhënat, të cilat mundet të vështrohen edhe në Grafikon 1, mund të shohim se Deficiti ka qenë në të njëjtin nivel ose më i lartë se Shpenzimet Kapitale nga viti 1998 deri në vitin 2004 në mënyrë gati të vijuar. Në vitin 2010, pas krizës financiare globale serish Borxhi Publik shtesë tejkalonte shpenzimet kapitale. E njëjta situatë u ripërsërit në 2 vitet (2013-2014) pas ndryshimit të Qeverisë hera e fundit ndodhi pas shperthimit të Pandemisë Covid-19 në vitin 2020.

Në vetëm 8 vite nga 27 ose në 29% të rasteve Deficiti Buxhetor ka qenë më i lartë se Shpenzimet Kapitale. Kjo tregon se Shteti Shqiptar përtej problemeve në konsolidimin e vetë fiskal dhe në ruajtjen e normave të Borxhit Publik për hir të ruajtjes së stabilitetit makroekonomik dhe të zbutjes së goditjeve të krizave ekonomike globale, ka arritur të respektojë këtë “golden rule”.

Rezultatet

Me anë të regresionit do të shohim, nëse investimet në vepra publike të kryera nga ana e shtetit, kanë dhënë, pas një viti (koha minimale për tu ndërtuar vepra) efekt në rritjen ekonomike, pra nëse shpenzimet kapitale kanë stimuluar rritjen e PBB-së. Duke marrë parasysh se janë të shumta variablat që ndikojnë mbi rritjen ekonomike nuk mundet të presim një lidhje tepër të fortë ($R=0.9$) por një lidhje mesatare ($0.4 < R < 0.5$) do të ishte ajo e duhura për të vërtetuar efektin e shpenzimeve kapitale mbi rritjen ekonomike.

Nga Regresioni i zbatuar me anë të programit SPSS lidhja midis variableve është rreth 15% ndërsa R^2 tregon se dy variablat janë praktikisht të pa lidhura (2%) ose të pavarura nga njëra tjetra. Nga kjo analizë mundet të themi se nuk ka evidence bindese se në rastin e Shqipërisë, Borxhi Publik i përdorur për Shpenzime Kapitale, stimulon rritjen ekonomike. Kjo konfirmohet pasi rezultatet e koeficientit beta janë jo sinjifikativ ($p\text{-value}=0.567$).

Shpenzimet e qeverisë për infrastrukturën publike, arsimin dhe përkujdesjen shëndetësore mund të sigurojnë një bazë të mirë ekonomike për rritje. Teoria endogjene e rritjes ka treguar se shpenzimet qeveritare produktive mund të nxisin rritjen ekonomike në një kohë afatgjatë. Megjithatë, strategjia më e përshtatshme për të financuar shpenzime të tilla të qeverisë mund të varet nga vendi në vend, sipas A.L. Christie dhe F.K. Rioja (2012), pa harruar se brenda shpenzimeve kapitale ka abuzime, vepra të papërfunduara dhe investime jo rezultative.

Model Summary

Model	R	Rsquare	Adjusted RSquare	Std. Error of the Estimate	R Sq. Change	F Change	d/1	d/2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.154	.024	-.056	22032.5	.024	.314	1	25	.584	1.672

Sipas Easterly, Irwin, dhe Servén (2007), strategjia e duhur në shpenzimet kapitale duhet të jetë e prerë sipas secilit vend dhe duhet të ndryshojë në të gjitha vendet, në varësi të vëllimit të të ardhurave të tyre, nga nivelin i shpenzimeve dhe perberja e tyre. Strategjia duhet të varet gjithashtu nga niveli i borxhit publik dhe privat, nga cilesia e institucioneve si dhe nga një shumëllojshmëri faktorësh të tjerë specifik.

Për këtë arsye, efektet ekonomike të investimeve në infrastrukturën publike mund të varet nga fakti se si investimi është financuar, nga madhësia e borxhit ekzistues në vend si dhe nga niveli ekzistues i tatimeve të ndryshme.

Përfundime

Ekzistojnë faktorë të ndryshëm të cilët kushtëzojnë dhe komprometojnë vlefshmërinë e teorisë së “Borxhit të Mirë” të marrë për të financuar shpenzimet kapitale. Ky është rasti i Shqipërisë, i cili konfirmohet nga të dhënat. Faktorët që tregojnë mungesën e efikasitetit të investimeve publike në rritjen ekonomike mundet të listohen në këtë mënyrë:

- Abuzimet e kryera me investimet publike dhe shpenzimet e paqarta ulin vlerën dhe cilësinë e veprave publike. Komuniteti dhe ekonomia do të kenë një përfitim më të ulët në një hark kohor afatmesëm.
- Rezultati pozitiv i veprave infrastrukturore (porte, rrugë, aeroporte, kanale vaditjeje) shpallet atëherë kur investimi dorëzohet i përfunduar. Mos përfundimi i punës ose përfundimi i pjesshëm i veprës mund të anulojë efektin pozitiv të saj.
- Harresat e investimeve për infrastrukturën lidhëse. Psh: Mundet të udhëtojmë nga Elbasani për në Tiranë në 30 minuta por na duhen 45 minura për të kaluar nga Falkuteti Ekonomik Shtetëror te Zogu i Zi. Mungesa e infrastrukturës lidhëse (Unaza e Madhe e qytetit e ndërtohet pjesërisht apo me kapacitet të reduktuar) anulon avantazhet kohore të ardhjes nga Elbasani.
- Duhet përzgjedhur investimet në mënyrë strategjike, duke matur fizibilitetin ekonomik të veprave dhe benefitet që do t'i sillnin komunitetit, duke mos shpërndarë fonde për arsye elektorale. Psh: efekti ekonomik pozitiv reduktohet nëse ndërtohet rruga Sinjë-Berat por rruga Berat–Lushnjë do të ishte në gjendje të amortizuar. Produktet e zonës së Sinjës nuk do të shkonin përtej Beratit.
- Shpenzimet kapitale duhen kryer në mënyrë të integruar, nuk duhet të ndërtohen vetëm rrugë por edhe kanalizime, kanale vaditëse, qëndra grumbullimi dhe prodhimi të produkteve bujqësore, në kuadër të një planifikimi dhe kontrolli të përgjithshëm të territorit.
- Ndërtimi dhe fuqizimi i pikave të hyrje-daljes nga vendi si porte, aeroporte, stacione hekurudhore për mallra dhe krijimi i hapësirave logjistike.
- Lendët e para dhe ekspertiza e përdorur në ndërtimin e veprave publike duhet të merren në masë të madhe brenda vendit, duke vënë në lëvizje faktorët prodhues dhe kapitalin human që vendi ka në dispozicion.

Respektimi i kushteve të mësipërme krahas një auditimi efikas për fondet e përdorura do ta bënte të mundur që deficitin publik dhe shpenzimet kapitale të përdorëshin për të influencuar pozitivisht në rritjen ekonomike të vendit. Evidencat empirike nga viti 1998 deri në vitin 2024 kanë treguar se kjo gjë nuk ka ndodhur në Shqipëri.

Literatura

Alesina, A. and Perotti, R., 1995, The Political Economy of Budget Deficits, IMF Sta Papers, vol 42, n o 1, 1-31.

Amador, J., Fiscal Policy and Budget Deficit Stability in a Continuous Time Stochastic Economy, No27 Computing in Economics and Finance 2000, No 27 from Society for Computational Ec.

Barro R. Are government bonds net wealth?. Journal of Political Economy 82, December 1974; 6: 1095-1117.

Bhatt Hakhu, Antra & Piergallini, Alessandro & Scaramozzino, Pasquale, 2014. "Public Capital Expenditure and Debt Dynamics: Evidence from the European Union," MPRA Paper 62827, University Library of Munich, Germany.

Blessing Ose Oligbi, Ph D, 2024. "Government Expenditure and Public Debt in Nigeria," International Journal of Research and Innovation in Social Science, International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), vol. 8(6), pages 129-141, June.

Herrera, Santiago, Public Expenditure and Growth (October 1, 2007). World Bank Policy Research Working Paper No. 4372, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1020840>

Feldstein M., Preventing a National Debt Explosion, Tax Policy and the Economy, 2011, vol. 25, issue 1, pages 109 – 144